

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ILK SHAHARSOZLIK MADANIYATI VA MEHNAT QUROLLARI XUSUSIYATLARI

*Akbar Shoberdiyev*¹

¹Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan bronza davrida O'rta Osiyoda shakllangan ilk shaharsozlik madaniyati haqida so'z boradi. Qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan mehnat qurollari va bu davr odamlarining ijtimoiy holatida bo'lgan o'zgarishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Omoch, Motiga, Yerni "haydaydigan" mehnat quroli, Amirobod madaniyati, Sopollitepa madaniyati, Zamonbobo madaniyati, Tozabag'yob madaniyati, Chust madaniyati.

Bronza davrida O'zbekiston hududida sug'orma dehqonchilik rivojlana boshladi. Bu davrga oid arxeologik topilmalar moddiy-madaniy belgilari va etnik xususiyatlariga qarab ko'pgina arxeologik madaniyat nomlari bilan ataladi. Masalan, Amirobod madaniyati, Sopollitepa madaniyati, Zamonbobo madaniyati, Tozabag'yob madaniyati, Chust madaniyati va boshqalarni ko'rsatish mumkin¹. O'rta Osiyo hududidagi bronza yodgorliklarining juda boy majmusi vohalarda iqtisod va madaniyat taraqqiy etganidan bu yerda qadim davrdayoq sinfiy jamiyat tug'ila boshlaganidan dalolat beradi.

Ibtidoiy jamiyatda dehqonchilikning asosiy shakli bo'lgan va hozir ham ba'zi qabila va xalqlarda keng tarqalgan o'rmonni kesib yondirib dehqonchilik qilish usuli mana shu tariqa paydo bo'lgan. Qoloq xalqlar ustida o'tkazilgan etnografik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, toshbolta bilan daraxt kesishda yaxshi malakaga erishilgan bo'lsa ham, har holda, u og'ir va mushkul ishdir. Shu sababli ko'pincha faqat mayda daraxtlargina kesiladi, katta daraxtlar o'z o'rnida qoladi. Xamma qirqilgan daraxtlar qurigach, o't qo'yiladi. So'ngra maydon yonmay qolgan daraxtlardan tozalanadi va tekislanadi. Yerni yumshatish muhim jarayonni tashkil etadi. Daraxt kesadigan toshboltadan tashqari, uchi kuydirilib, o'tkirlangan va termachilikda foydalanadigan tayoq, endi kavlash quroli sifatida primitiv dehqonchilikning eng sodda quroliga aylanadi. Bu tayoqning uchi ba'zan yapaloq qilib ishlanadi. Belkurak yoki yog'och kurakning

¹ Аванесова Н.А. Эпоха бронзы Средней Азии. –Самарқанд, 1989. Стр. 124-127

kelib chiqishi shundan boshlanadi. Baʼzan kavlash tayogʻi ogʻir boʻlishi uchun, unga parmalab tosh kiygizilib qoʻyiladi.

Ilk dehqonchilikda ancha mukammallashgan va eng koʻp tarqalgan qurol motigadir. Shuning uchun dehqonchilikning ilk shakli motigaga asosidagi dehqonchilik deb ataladi. Motiga dastlab oddiy daraxt shoxi yoki novdadan iborat boʻlgan. Motiganing juda koʻp turi bor. U rivojlana borib, tayoqning oʻz uchi oʻrniga endi yogʻoch, tosh, suyak yoki chigʻanoqlardan yasalgan «tigʻ» oʻrnatilishi bilan u qurolga aylandi. Oʻrta Osiyo hududigan ham bunday motigalar koʻplab topilgan.

Motiga asosidagi dehqonchilikdan faqat ayollar bajargan degan fikr keng tarqalgan. Bu fikr notoʻgʻridir. Birinchidan, bu murakkab va uzoq vaqtga choʻziladigan hamda yaxshi uyushgan katta yoshdagi odamlar guruhining kollektiv mehnatini talab qiladi va, binobarin, bu ishni anchagina taraqqiy etgan urugʻchilik tuzumida bajarish mumkin edi².

Oʻrgatilgan hayvon kuchi bilan almashtirib, undan yer haydashda foydalanish fikri ibtidoiy dehqonning juda katta kashfiyotidir. Bu fikr bunyodga kelishi bilan endi xuddi shu kesilgan daraxt tanasiga yoki motigani aylantirib, unga uzun xodacha ulab, uning oxiriga hayvonni bogʻlash ishi qoladi, xolos. Ehtimol, omoch turlaridan biri shunday paydo boʻlgan boʻlishi mumkin.

«Omoch» soʻzi dehqonchilik qurollarining har xil turlari va har xil tarixiy shakllarining umumiy nomidir. Omoch sharqiy slavyanlarning qadimgi haydash quroli sifatida yaxshi maʼlumdir. Uning eng qadimgi turi faqat agat olgan³.

Omoch yasashdagi dehqonchilikning qachon paydo boʻlganini aniq aytib boʻlmaydi. Arxeologik maʼlumotlarga koʻra, omoch birinchi marta bronza davrida paydo boʻlgan. Biroq yogʻoch omochning qadimgi va sodda turlari arxeologik yodgorliklarda saqlanib qolishi mumkin emas edi. Lekin omochni faqat temir qurollar yordamida yasash mumkin boʻlgan, deb hisoblashga asos bor. Har holda omochning paydo boʻlishi va tarqalishi bronza qurolining paydo boʻlishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi.

Omoch Mesopotamiya va Misrda eramizdan oldingi I mingyillikda, Kritda eramizdan oldingi 3 ming yillikda, Xitoyda taxminan eramizdan oldingi 1300 yillarda, Janubiy Sibirda eramizdan oldingi bir ming yillik oʻrtalarida paydo boʻlgan⁴.

Nemis iqtisodchisi Karl Byuxerning kitobi «Xalq xoʻjaligining vujudga kelishi» (1893) nomi bilan nashr qilingan boʻlib, uning bu asarida odamzodning xoʻjalik taraqqiyoti uch bosqichdan: bek uy xoʻjaligi, shahar xoʻjaligi va xalq xoʻjaliklaridan⁵ iborat ekanligini taʼkidlagan. Uy xoʻjaligi toifasiga Byuxer antik davrda urugʻ-aymoqdosh boʻlib yashagan hamda ilk oʻrta asrlarda yashagan xalqlarni qoʻshgan. Ibtidoiy tarixni u «xoʻjalikkacha boʻlgan bosqich» deb biladi va bu davrda kishilar yakka tarzda oziq-ovqat izlashgan. Bundan tashqari uning eng qarama-qarshi taʼlimotlaridan biri «yolgʻiz - yovvoyilik» taʼlimoti etnografiyaga asoslangan ibtidoiylik haqidagi fanning yutuqlarini inkor qilardi.

1950–yil bahorida Zarafshon quyi havzalarida, Buxoro vohasidan shimoliy-gʻarbda, qurib borayotgan Zamonbobo koʻlining shimoliy sohilida Ya.Gʻ.Gʻulomov tomonidan qadimgi qabriston topildi va oʻrganildi⁶. Ushbu obʼekt oxir oqibatda eneolit davrining oxiri va bronza davrida istiqomat qilgan dasht qabilalar madaniyatini oʻrganish uchun tayanch obʼekti boʻldi hamda pasira (motiga) dehqonchilik va xonaki chorvachilik xoʻjaligi bilan parallel shugʻullanib kelgan dasht qabilalar madaniyatini tahlil

² Зибер Н.И. Очерки первобытной экономической культуры. М., –1937.стр. 15

³ Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. 2-е изд. –М., 1957.стр 167

⁴ Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы МИА.- М. 1959. - № 73.

⁵ Muminov N.,Xolmatjonov F. Iqtisodiy taʼlimotlar tarixi. T– 2017. B. 83

⁶ Гулямов Я.Г., Исламов У.И., Аскарлов А.А. Певобытная культура в низовех Зарафшана. –Т., 1966. Стр 26-27

etishda asosiy manba bo'ldi⁷. Yodgorlikdagi erkak kishilar mozoridan chaqmoqtoshdan yasalgan yaproqsimon paykonlar, ayollar qabrlarida esa albatta sariq yoki qizil oxra, surma, mel va mitti kurakchalar uchraydi. Zamonbobo yodgorligidan hammasi bo'lib 11230 ta tosh buyumlar aniqlanib, ulardan taxminan 45% mehnat qurollari, qolganlari uchirindi tosh parchalaridan iborat. Topilgan qurollar tadqiqotchilar tomonidan quyidagi guruhlarga bo'lingan: 1) ov qurollari; 2) pichoq va kichik yog'och qismlaridan iborat bo'lgan teriga ishlov beruvchi qurollar; 3) yog'ochga ishlov beruvchi qurollar; 4) Qurollarni o'tkirlashga xizmat qilgan qurollar; 5) tosh qurollarni tayyorlash bilan bog'liq qurollarlar; 6) terimchilik va dehqonchilik bilan bog'liq qurollar.⁸

Sopollitepa yodgorligida madaniy don ekinlari - bug'doy va arpa etishtirish natijasida olingan somon, birinchi navbatda, chorva uchun ozuqa sifatida ishlatilgan va faqat ko'p miqdorda boshqa maqsadlarda, xususan, g'isht tayyorlashda, inshootlarni suvoq qilishda ishlatish mumkin edi. Sopollitepa yodgorligi misolida qishda chorva mollarini saqlash uchun har yili kamida 10 tonna somon saqlash kerak. Somonning katta zahiralari va undan keng foydalanish qishloq xo'jaligida sezilarli yutuqlardan dalolat beradi. Buni arxeologik qazish ishlari olib borilgan 150 dan ortiq xona tasdiqladi.

O'zbekistonning janubida joylashgan Sopolli madaniyati rivojlanishining barcha bosqichlarida hunarmandchilik qurollari topib o'rganilgan. Sopollitepaning rivoji professional hunarmandlarning bir necha guruhlari - metallurglar, kulollar, to'quvchilar va boshqalar paydo bo'la boshlagan bo'lishi mumkin. Hunarmandchilik darajasida yog'ochga ishlov berish, suyaklarni qayta ishlash, un tegirmoni va uy-joy qurilishi ham rivojlangan, bu arxeologik materiallar majmuasidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Аванесова Н.А. Эпоха бронзы Средней Азии. –Самарқанд, 1989. Стр. 124-127
2. Зибер Н.И. Очерки первобытной экономической культуры. М., –1937.стр. 15
3. Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. 2-е изд. –М., 1957.стр 167
4. Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы МИА.- М. 1959. - № 73.
5. Muminov N.,Xolmatjonov F. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. T– 2017. B. 83
6. Гулямов Я.Г., Исламов У.И., Аскарлов А.А. Певобытная культура в низовях Зарафшана. –Т., 1966. Стр 26-27
7. Гулямов Я.Г. Археологические работы к западу от Бухарского оазиса. Тр. Ин-та Истории и археологии АН Узбекистана. Вып. 8. Ташкент-1956; Кузьмина Е.Е. Могильник Заманбаба. СЭ № 2, 1958; Аскарлов А. Культура Заманбаба в низовьях Зарафшана. ОНУ № 11, Ташкент-1962; Его же, Поселение Заманбаба . КСИА, вып. 93, 1963; Гулямов Я.Г.; Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура в низовьях Зарафшана. Стр.118 -186. Ташкент-1966.
8. Гулямов Я.Г. и др. Первобытная культура....табл. табл. V, 2,6; табл. XIb, 3.
9. ugli Shoberdiyev, A. K. (2023). THE ROLE OF WORKING TOOLS IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE PRIMITIVE SOCIETY IN CENTRAL ASIA. *GOLDEN BRAIN*, 1(9), 149-155.

⁷ Гулямов Я.Г. Археологические работы к западу от Бухарского оазиса. Тр. Ин-та Истории и археологии АН Узбекистана. Вып. 8. Ташкент-1956; Кузьмина Е.Е. Могильник Заманбаба. СЭ № 2, 1958; Аскарлов А. Культура Заманбаба в низовьях Зарафшана. ОНУ № 11, Ташкент-1962; Его же, Поселение Заманбаба . КСИА, вып. 93, 1963; Гулямов Я.Г.; Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура в низовьях Зарафшана. Стр.118 -186. Ташкент-1966.

⁸ Гулямов Я.Г. и др. Первобытная культура....табл. табл. V, 2,6; табл. XIb, 3.

10. Komiljon O'g'li, S. A. (2023, January). IBTIDOIY JAMIYAT ODAMLARINING MEHNAT QUROLLARI VA UNING EVALYUTSIYASI. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 2, No. 2, pp. 85-95).
11. Akbar, S. (2023). The Emergence of the Family and Tools of Labor in Central Asia. *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)*, 159-162.